

METALLAR YUZASINI KARROZIYABARDOSHLILIGINI OSHIRISH

Mirsaidov Maxmudjon Xabibullayevich

Namangan Muhandislik-qurilish instituti o'qituvchisi

Anatatsiya. Ushbu maqolada metallar yuzasida bo'ladigan korroziya jarayonini o'rganish va oldini olish, hamda korroziya bardosh materialni ishlab chiqarish uchun bajariladigan jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari ishlab chiqarishda hosil bo'ladigan chiqindini qayta ishlash yuzasida ham fikrlar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar. Korroziya, "MEXMASH" MChJ, oqava suvlar, fosfatlash, moysizlantirish, dispers sistemalar, oksid parda, fosfat qoplama, sink qoplama, travleniya, aktivatsiya.

Kirish. Respublikamiz mustaqilligidan keyingi sanoat tarmoqlarining keng miqyosida rivojlanishi natijasida zamonaviy texnologik usullar, jihozlar va uskunalar ishlab chiqarishda foydalanilmoqda.[3]

Jihoz va uskunalaridan foydalanish davomida ularning ish qobiliyatini saqlash, ishonchli ishlashini ta'minlash uchun ularni korroziyadan himoya qilish dolzarb vazifalardan biridir. Ayniqsa atmosferaning har xil korroziyon-faol moddalar bilan umumiy ifloslanishi, hamda neft va gaz maxsulotlarini qazib olish, saqlash va transport qilishda ishlov beriladigan maxsulotlarning o'ziga xos xususiyatlari shu sohada qo'llaniladigan jihozlarning korroziyabardoshliligini oshirishni talab qiladi.

Metallarning korroziyaga qarshilik ko'rsatish qobiliyati **korroziyabardoshlik** deyiladi. Metall va ularning qotishmalari har xil haroratli sharoitlarda va har xil tashqi muhitlarda turlicha korroziya - bardoshlilikka ega bo'ladi. Metallar yuzasini korroziyabardosh qilinishining usullari va turlari juda ko'p bu jarayonlarni amalga oshirishning asosiy maqsadi sanoat ishlab chiqarish bo'ladimi yoki kundalik hayotimizda ishlatiladigan uskuna va jihozlarning uzoq muddat bizga xizmat qilishini ta'minlashdan iborat.[5]

Tadqiqotning o'rganish maqsadi va usullari.

Korroziyaga qarshi himoya usullari konstruksion, texnologik va foydalanish davridagi tadbirlarga bo'linadi va uning usullari korroziyon eksperimental tadqiqotlar asosida ishlab chiqiladi.

Metall (material)lar ularni qurshab turgan muhit ta'sirida har xil tezlikda yemiriladi. Bu yemirilishning asosiy sababi metall sirtining tashqi muhit bilan kimyoviy o'zaro ta'siri natijasida bo'ladi.

Metall yuzasida hosil bo'lgan oksid pardasi butun va metal bilan yopishqoqligi yaxshi bo'lsa hamda uning hajm kengayish koeffitsiyenti metallnikiga yaqin bo'lsa, bunday oksid parda metallni keyinga bo'ladigan korroziya jarayonidan himoya qilish xususiyatiga ega bo'ladi.

1-rasm. Korroziya turlari

1-rasmda karroziyaning asosiy turlari keltirilgan. Xar bir karroziya turi borki metal yuzasida yemirilishni yuzaga keltiradi. Demak shu karroziyani oldini olish maqsadida karroziyaga chidamli metal qoplamalarni qilish hozirgi kunda dolzarb mavzu hissoylanadi.

MEXMASH M.CH.J” Namangan viloyati Namangan shaxri Oromgoh 27 da joylashgan. 1974 yilda “ Namangan mexanizatsiya va avtomatlashtirish vositalari mashinasozlik zavodi” nomi bilan ishga tushirilgan, 1982-yilda ilg‘or texnologik uskunalar bilan qayta jihozlangan korxonaga qurib bitkazildi. 1991-yilga qadar xarbiy sanoat uskunalari ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. 1995-yildan hozirgi nomda. Korxonaga hozirgi kunda 1 yilda 50 dan ortiq turdagi mahsulotlar ishlab chiqarib kelmoqda. Og‘ir sanoatga asoslangan ishlab chiqarish korxonasida bizga muhim bo‘lgan hozirgi kunda burama mix (samarez) ishlab chiqarib kelinmoqda ishlab chiqarish ko‘lami yildan yilga sezilarli ortib sifat ko‘rsatkichlari ham ortib bormoqda. Korxonani ishlab chiqarish jarayonini qisqacha keltirib o‘tadigan bo‘lsak: biz uchun muhim bo‘lgan samarez ishlab chiqarish jarayoni hamda ketma-ketligini quyidagilardan iborat.

- Sim cho‘zish
- Pishirish
- Sim yuzasini qoplama qilish (fosfatirovaniya)
- Kalibrovka to‘g‘rilash
- Kesish kallak ochish
- Rezba ochish
- Pishirish
- Galvanika (fosfatirovaniya)
- Qadoqlash

Samarez ishlab chiqarish jarayonida sim yuzasini fosfat qoplama qilish hamda, pishirish (termoobrabotka) jarayonidan so‘ng samarez yuzasini qoplama qilish galvanika yani yemirilish, zanglashga qarshiligini oshirish uchun qo‘llaniladi. Fosfatlashning mohiyati mahsulot yuzasi qismida temir, rux yoki marganets fosfatidan tashkil topgan himoyalovchi qobiqni hosil qilishdan iboratdir. Qoplama qilish jarayonida har qanday parametrlar alohida e‘tibor bermoq lozim, chunki jarayonda qaysidir parametrdagi (temperatura, bosim, konsentratsiya) o‘zgarish bo‘lsa chiqayotgan mahsulot sifatiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Shunday ekan ishlab chiqarish avtomatik liniyasini ishlash rejimi hamda ishchi parametrlarini to‘g‘ri taqsimlash doim nazoratda tutish juda muhim hissoylanadi. Yuqoridagi ketma-ketlikdan kelib chiqqan xolda bizga sim ishlab chiqarish hamda samarez ishlab chiqarish jarayonidagi qoplama ya‘ni fosfatirovaniya jarayoni biz ko‘rib chiqamiz, chunki ushbu jarayonda chiqayotgan chiqindi suvni tozalash bizni oldimizga qo‘yilgan maqsadimiz hissoylanadi.

Fosfatlash jarayonida qo‘llaniladigan kimyoviy moddalar tavsifi

1-jadval

No	Jarayon nomi	Kimyoviy moddalar turi	Komponentlari	Faol qismning kons. %	pH
1	Moysizlantirish	Triynatriy fosfat	Na ₃ PO ₄	50-70	9-12
		Kaustik soda	NaOH	18-19	
2	Zararlantirish (travle)	Tuzli kislota	HCl	31,5	
3	Yuza aktivatsiyasi	Yuza aktivatsiyasi uchun	Na ₂ CO ₃	52	8,5-10
			TiO	38	
4	Fosfatlash	Fosfatlash uchun eritma	H ₃ PO ₄	37-38	
			HNO ₃	18-19	
			ZnO	15-16	
			H ₂ O	29-30	

**Sinklash jarayonida qo'llaniladigan kimyoviy moddalar tavsifi quyidagi jadvalda berilgan.
 2-jadval**

No	Jarayon nomi	Kimyoviy moddalar tu	Komponentlari	Faol qismning kons. %	pH
1	Yuvish	CyB	H ₂ O	70	
2	Moysizlantirish	Triynatriy fosfat	Na ₃ PO ₄	50-70	9-12
		Kaustik soda	NaOH	18-19	
3	Sinklash	šink metall	Zn	7-12	5,5-6,0
		Ammoniy xlorid	NH ₄ Cl	50-60	
		Sink xlorid	ZnCl ₂	17-20	
		Tiomachevina	CH ₄ N ₂ S	5-7	
4	Yuvish	Suv	H ₂ O	80-90	

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra hulosasi qilish mumkinki, "MEXMASH" MChJ fosfatlash va sinklash uchastkasida chiqindi gazlarni ifloslovchilar fosfat, sink, xlorid kislota gazlari va ishqor eritmasi qaynash jarayonida hosil bo'ladigan gazlardan iborat.

Uskuna avtomatik ravishda quyidagi ketma ketlikda ishlaydi.

Texnologik jarayon ketma-ketligi: yuklash → yog'sizlantirish → yuvish → vodorod xlorid bilan tozalash (travlenie) → yuvish → yuza qismini aktivlashtirish → fosfatlash → yuvish → yukni tushirish → degidratsiya (quritish) → maxsus yog'da yog'lash → degidratsiya (quritish).

Bu operatsiyalar yog'sizlantirishdan boshlab yakuniy yuvishga qadar ketma-ket vannalarda amalga oshiriladi. Mahsulot maxsus barabanlarga yuklanadi va bu barabanlar uskunaning o'zidagi rels bo'ylab harakatlanuvchi kran yordamida vannalarga avtomatik ravishda tushib chiqadi.

Yuklash – pishirish bo'limidan kelgan tayyor maxsulot maxsus barabanlarga to'g'rilagich yordamida yuklanadi.

Yog'sizlantirish – maxsus barabanga solingan tayyor maxsulot maxsus avtomatik kran yordamida yog'sizlantirish vannasiga tushadi. Bu jarayon 10-12 daqiqa 60 - 70°C da natriy fosfat, natriy gidroksidi ishtirokida Ph 12-14 gr/sm³ bo'ladi. Bunda maxsulot yuzasidagi ishlab chiqarish jarayonida hosil b'lgan yog' va yog' maxsulotlari tuproq chang shunga o'xshash suvda eriydigan birikmalardan tozalanadi.

Travleniya – xlorid kislotaning 17-25 % li eritmasi yordanida metall yuzasidagi oksid pardani yemirish hamda temir ionlarini Fe³⁺ hosil qilishdan iborat. Ushbu jarayon Ph 1-1,5 gr/sm³ 20-25°C da 10-12 minut davom etadi.

Aktivatsiya – titan oksidlari sulfatlari yordamida ion shakliga keltirilgan Fe³⁺ ionlarini metall yuzasida teng taqsimlanishini ta'minlab beradi. Bu jarayon 1,5-2 daqiqa 30 - 35°C da natriy fosfat, natriy gidroksidi ishtirokida Ph 5,5-6 gr/sm³ bo'ladi. Aktivatsiya jarayonidan chiqqanda metall yuzasida temir ionlari to'liq taqsimlanadi va kegingi jarayon uchun bu juda muhim hisoblanadi.

Qoplama (fosfatrovaniya) – rux fosfat, rux nitrat tuzlari yordamida karroziyabardosh maxsulot ishlab chiqarish uchun xizmat qiladi. Ushbu jarayonda Ph 2,5-3,5 gr/sm³ 80-85°C da 10-12 minut davom etadi, qoplama vannasida detal yuzasiga karroziyadan saqlanish maqsadida fosfat qoplama qilinadi.

Moylash – maxsus antikarrozion moy yordamida detallar ustiga qoplama qilingandan so'ng suv va bog'lanmagan fosfat tuzlaridan tozlaydi va to'liq jarayon amalga oshadi.

Yuvish – xar bir jarayondan so'ng toza suv bilan yuviladi, chunki bir jarayondan ikkinchi jarayonga o'tish davrida kimyoviy moddalar aralashib ketadi, bu esa kimyoviy moddalarni sifati

hamda jarayonni to'liq amalga oshishiga to'sqinlik qiladi.

Qadoqlash – tayyor bo'lgan sifatli maxsulot qadoqlash bo'limiga yuboriladi, hamda maxsus karobkalarga solinib omborga yuboriladi.

Xar bir jarayon maxsus vannalar hamda maxsus barabanlarda avtomatik liniyada amalga oshiriladi.

Muhokama va natijalar. Ishlab chiqarish korxonasi samarez ishlab chiqarish jarayonida material yuzasini karroziyadan saqlash hamda uning tashqi dizaynini yaxshilash maqsadida fosfatlash hamda sinklash jarayonlari amalga oshiriladi. Xar qanday ishlab chiqarish borki muammo va chiqindilar yani ishlab chiqarish qoldiqlari mavjud. Shunday ekan ushbu chiqindilarni qayta ishlash atrof-muhitga va inson salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishini oldini olishimiz mumkin. Ishlab chiqarishda fosfatlash jarayonida fosfat eritma cho'kmalari va metalga to'yingan eritma hosil bo'ladi.

Fosfat eritma tarkibidagi quyuk massa tarkibi

jadval 3

	Fe ₂ O ₃	P ₂ O ₅	CaO	MgO	ZnO	K ₂ O	SO ₃	MnO
	46,3	43,6	0,11	0,1	8,4	0,39	1,2	0,06

Fosfat eritmaning suyuq chiqindi qismi

jadval 5

Na	Fe	P	Ca	Mg	Zn	K	S	Mn
17,4	28,3	24,6	6,41	2,4	11,23	0,2	0,24	0,16

Jadvaldan ko'rinib turibdiki tarkibidagi fosfor elementini bog'lab o'g'it ishlab chiqarish yoki tarkibidagi rux metalini rux xlorid shaklida ajratib olib metallurgiya va boshqa turli soxalar uchun xom asyo sifatida foydalanish mumkin .

Rux saqlovchi konsentratidan rux xloridi olish jarayonini ilmiy tomondan asoslash uchun kinetik xarakterdagi ma'lumotlar kerak. Buning uchun avtoklavda Zn:HCl=1:1,1 nisbatda 28 %li rux xloridi eritmasi bilan ruxni ajratib olish uchun xarorat va jarayonning davomiyligi o'rganildi. O'zgaruvchan parametr sifatida harorat 70, 80 va 90 °C va ajratib olish jarayoni davomiyligi 6, 8 va 10 soatni tashkil etdi. xlorid kislotali eritmaga ruxni ajratib olish jarayoniga haroratning ko'tarilishi ajratish darajasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmaydi.[9]

Hulosa: Ishlab chiqarish jarayonidan ko'rinib turibdiki hozirgi kunda karroziya bardosh materiallarga bo'lgan talab juda yuqori, lekin ishlab chiqarish jarayonida hosil bo'ladigan zararli moddalarni tashqi muhitga chiqishi juda katta zarar hissoblanadi. Bugungi kunda ishlab chiqarishlarni chiqindisiz texnologiyalar asosida tashkil etish va chiqindilardan unumli foydalangan holda boshqa bir ishlab chiqarish uchun xom-ashyo sifatida foydalanish bizning oldimizga qo'yilgan asosiy maqsad hissoblanadi.[4]

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oqava suvlarni tozalash texnologiyasi Toshkent "Musiqqa" nashriyoti 2010. – S.Turobjonov, T.Tursunov, X.Pulatov
2. Oqava suvlarni oqizish tarmoqlari "Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi" Toshkent. 2014– E.S.Buriyev, K.F.Yakubov
3. Sanoat chiqindilarini tozlash texnologiyasi asoslari "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti" Toshkent. 2011– M.N.musayev
4. Xabibullayevich, M. M. (2023). SANOAT CHIQUINDI SUVLARNI QAYTA ISHLASH SISTEMASI. *Journal of new century innovations*, 38(2), 101-108.
5. Dadakhojhaev, A., Xamrakulov, M. A., Mirsaidov, M., & Abdulakimov, A. (2023). INCREASING IN FERTILITY, MELIORATIVE STATE OF SALINE SOILS DUE TO THE ORDER OF PRIORITY. SEEDING OF AGRICULTURAL CROPS. *Journal of new century innovations*, 38(2), 96-100.

6. Maxmudjon, M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). KALSIY VA AMMONIY NITRATLARNI ETANOL ISHTIROKIDA EKSTRAKTSIYALASHNI TADQIQ QILISH. *PEDAGOG*, 6(11), 230-236.
7. Xabibullayevich, M. M., Numonjonovna, D. M., & Abdumutal o'g'li, A. A. (2023). ONAKTOSH ASOSIDA KALSIY NITRAT ISHLAB CHIQRISH XOSSALARI VA TEXNOLOGIYASI. *PEDAGOG*, 6(11), 225-229.
8. Hamza O'G'Li, B. H., Xabibullaevich, M. M., Qarshiboevna, E. M., & O'G'Li, D. M. K. (2023). NEFT VA GAZNING KIMYOVIY TARKIBI. *Yosh mutaxassislar*, 1(03), 53-57.
9. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРИСТОГО ЦИНКА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ Rosulov M.S dis Toshkent 2020-yil
10. Dilobar S. TALABA QIZLARDA AN" ANAVIY BO" LMAGAN SPORT TURLARI BILAN SHUG" ULLANISHNING BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI //Uz-Conferences. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 783-786.
11. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Public Health //Intersections of Faith and Culture: American Journal of Religious and Cultural Studies. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 16-18.
12. Dilobar S. The Importance of Physical Activity in Improving Population Health //JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 19-21.
13. ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
14. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
15. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).
16. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176
17. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
18. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
19. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
20. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal* № 21 (103) June 2019 г.
21. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
22. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
23. Худайев , И., & Тожиев , Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
24. Фазлиев Жамолиддин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>

25. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
27. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
28. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
29. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
30. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
31. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
32. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
33. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
34. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
35. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
36. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
37. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
38. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

39. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
40. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
41. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
42. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
43. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
44. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
45. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
46. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
47. Садир Нематович Шодиев1, Ньматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
48. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
49. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>